

UCHINCHI RENESSANS YOSHLARINI TARBİYALASH VA YOSHLAR MILLIY O‘ZLIGIDAN BEGONALASHUVIGA QARSHI “MILLIY TIKLANISHDAN MILLIY YUKSALISH SARI» G‘OYASINING O‘RNI

Nigora Xolmuxammatovna Zokirova

Toshkent to‘qimachilik va engil sanoat instituti assistenti

Annotatsiya: Maqolada Uchinchi Renessans yoshlarini tarbiyalash va yoshlar milliy o‘zligidan begonalashuviga qarshi “Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari» g‘oyasining o‘rni ilmiy jihatdan asoslangan. Bugun dunyoga yangi O‘zbekiston nomi bilan balqiyotgan uchinchi Renessans g‘oyasining jozibasi shundaki, u o‘z atrofiga davlatni ham, jamiyatni ham, butun xalqni ham birlashtira oladi. Bu g‘oyaning milliy g‘oya o‘laroq keng quloq yozishi esa, nazarimizda, barchamizning uning mazmunini chuqurroq anglashimizga, teranroq mushohada yuritishimizga bog‘liq. SHu asnoda davlatimiz rahbarining «Biz Uchinchi Renessans masalasini strategik vazifa sifatida oldimizga qo‘yib, uni milliy g‘oya darajasiga ko‘tarmoqdamiz.

Kalit so‘zlar: Uchinchi Renessans, yoshlar, tarbiya, milliy o‘zlikni anglash, milliy tiklanish, milliy yuksalish, fan, ta‘lim, oila, mahalla.

Аннотация: В статье научно обоснована роль идеи «От национального возрождения к национальному подъему» в воспитании молодежи Третьего Возрождения и против отчуждения молодежи от своей национальной идентичности. По нашему мнению, широкое признание этой идеи в качестве национальной идеи зависит от нашего более глубокого понимания и наблюдения за ее содержанием. В этом контексте глава нашего государства сказал: «Мы ставим вопрос о Третьем Возрождении как стратегическую задачу и поднимаем его на уровень национальной идеи.

Ключевые слова: Третье Возрождение, молодежь, образование, осознание национального самосознания, национальное возрождение, национальный подъем, наука, воспитание, семья, соседство.

Abstract: The article scientifically substantiates the role of the idea "From the national revival to the national rise" in the education of the youth of the Third Renaissance and against the alienation of youth from their national identity. In our opinion, the widespread acceptance of this idea as a national idea depends on our deeper understanding and observation of its content. In this context, the head of our state said: “We raise the issue of the Third Renaissance as a strategic task and raise it to the level of a national idea.

Keywords: Third Renaissance, youth, education, awareness of national identity, national revival, national uplift, science, education, family, neighborhood.

Musulmon Uygʻonish davrida ayniqsa arab dunyosida taʼlim, fan, adabiyot, sanʼat va madaniyat rivojlandi. Bagʻdod, Qohira, Damashq, Buxoro, Gʻazna, Samarqand, Xorazm, Isfahon, Nishopur, Balx, Kordova, Tabriz kabi shaharlar jahonning yirik taʼlim va madaniyat markazlariga aylandi. Dunyodagi birinchi universitet musulmon davlatida ochilgan. Bu 859 yilda Marokash malikasi Fotima al-Fixri tomonidan Fezda ochilgan birinchi universitetdir. Bungacha IX asrning 20-yillarida Bagʻdodda “Bayt al-hikma” islom akademiyasi tashkil etilgan. Olimlarning taʼkidlashicha, xalifa Al-Maʼmun ochgan ushbu “Donishmandlar uyi”ga Oʻrta Osiyo va Erondan koʻplab olimlar kelib ishlashgan. Uygʻonish davrida taʼlim va ilm-fan mayoqlari boʻlgan bu shaharlarda Evropa, Osiyo, Afrikaning koʻplab davlatlaridan olimlar toʻplanishgan. Umuman olganda, Gʻarbiy Evropada Uygʻonish davrining tugʻilishi va shakllanishiga musulmon Uygʻonish davri alohida taʼsir koʻrsatdi.

Evropada Uygʻonish davrida insoniyatning xalqaro munosabatlari sezilarli darajada rivojlandi. Bu buyuk geografik kashfiyotlar davri edi. 1492-yilda Kristofer Kolumbning Amerikaga tashrifi, 1498-yili Vasko da Gamaning Hindistonga tashrifi, 1522-yilda Fernan Magellanning dunyo boʻylab mashhur ekspeditsiyasi kabi misollar Uygʻonish davri insoniyatga nima berganligini yaqqol tushuntirib bera oladi, deb hisoblaymiz. Ulardan tashqari Uygʻonish davri vakillaridan Dante, Galiley, Kopernik, Bruno, Monten, Rotterdam, Makiavelli, Kampanella, SHekspir kabi insoniyat ongi va umumiy bilimiga katta hissa qoʻshgan shaxslarni tilga oladigan boʻlsak. Servantes, Mikelanjelo, Leonardo da Vinchi, keyin bu davr sivilizatsiyasi tarixida ahamiyati aniq boʻladi.

Musulmon Uygʻonish davrida va undan keyingi Gʻarb Uygʻonish davrida inson, insoniylik, odob-axloq, fikr, xatti-harakat, his-tuygʻular birinchi oʻringa chiqqan boʻlsa, qozoqlar kabi mustamlakalashgan xalqning uygʻonishida millat va inson chambarchas uzviylikda koʻrindi. Bu barcha mustamlakalashgan Osiyo, Evropa va Amerika xalqlariga xos xususiyatdir. Masalan, 19-asr oxiridan 20-asr boshlarigacha Hindistondagi Bengal Uygʻonish davrini eslatib oʻtishimiz mumkin. Uning asosiy figurasi R. Tagor edi. Bolgariyada 18—19-asrlar oxiridagi bunday uygʻonish “bolgar milliy uygʻonish davri” deb ataldi. Bunday misollarni koʻp keltirish mumkin. Umuman olganda, bunday xalqlarda Uygʻonish davri milliy-ozodlik harakati bilan kechayotganini tushunish qiyin emas. 20-asr boshidagi Uygʻonish davrini “Oʻzbek xalqi milliy uygʻonish davri” deb atash toʻgʻri boʻladi. Chunki, jadid maʼrifatparvarlari davrida butun bir xalqni savxodini oshirishga alohida eʼtibor qaratildi. Jadidchilik harakatining avvalgi barcha harakatlardan asosiy farqi, kerak boʻlsa, hatto afzalligi ham uning fikriy-madaniy va intellektual-siyosiy harakat ekanligidir. Ochigʻi, bu jadidchilik harakati 19-asr oxiri va 20-asr boshlarida zamonaviy bilim olgan oʻzbek ziyolilari qarashlariga asoslangan siyosiy kurashdir. Oʻzining tarixiy missiyasiga xos boʻlgan jadidchilik harakati davri, bizningcha, bir

qancha uygʻonish davri arboblarni vujudga keltirdi. «Bugungi kunda butun xalqimizning qalbidan chuqur joy olgan, umummilliy harakatga aylanib borayotgan „YAngi O‘zbekiston“ g‘oyasi zamirida ana shunday ulug‘ ajdodlarimiz, umuman olganda, milliy tariximizda Birinchi va Ikkinchi uyg‘onish davrlariga asos solgan alloma bobolarimizning orzu-intilishlari va armonlari ham mujassam, desak, adashmagan bo‘lamiz» [1], — dedi davlat rahbari SHavkat Mirziyoev.

Uyg‘onish davri odami kim va uning xususiyatlari qanday, degan savolni bersak, quyidagicha javob bergan bo‘lardik. “Uyg‘onish davri shaxsi” deganda inson va xalqning insonparvarlik xarakterini aks ettirgan va uni keng targ‘ib qilgan, insonparvarlik g‘oyalarini o‘z ijodi va kurashining tayanchiga aylantirgan, tarix va madaniyat, san‘at, ta‘lim sohalarida ulkan burilish yasagan shaxs tushuniladi. Biz maktabgacha ta‘lim va maktab ta‘limi, oliy va o‘rta maxsus ta‘lim tizimi hamda ilmiy-madaniy muassasalarni bo‘lg‘usi Renessansning to‘rt uzviy halqasi, deb bilamiz. Bog‘cha tarbiyachisi, maktab muallimi, professor-o‘qituvchilar va ilmiy-ijodiy ziyolilarimizni esa yangi Uyg‘onish davrining to‘rt tayanch ustuni, deb hisoblaymiz [2].

Milliy ilm-fanning tug‘ilishi va shakllanishi o‘sha xalq uchun doimo o‘ziga xos hodisadir. Bu odamlarning ulg‘ayib, tafakkuri yangi sifat bosqichiga ko‘tarilganini yaqqol ko‘rsatadigan misoldir. Bilimli, ilmi xalq o‘z bilimi evaziga dunyodagi narsa va hodisalarning sir va sirlarini anglay boshlaydi, hayoti engillashadi, yangi hunar va kasblarni egallaydi. U buni hayotida yaratishni boshlaydi. Ayni shu ma‘noda “Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari» g‘oyasini Uchinchi Renessans yoshlarini tarbiyalash va yoshlar milliy o‘zligidan begonalashuviga qarshi kurashdagi ahamiyati beqiyos hisoblanadi. O‘zbekistonda uchinchi uyg‘onish davri boshlandi. O‘zbekiston Respublikasi Mustaqilligining 29 yillik tantanalarida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining: «Xalqimizning ulug‘vor qudrati jo‘sh urgan hozirgi zamonda O‘zbekistonda yangi bir uyg‘onish – Uchinchi Renessans davriga poydevor yaratilmoqda» [3], - degan so‘zi yangradi.

Renessans, ya‘ni Uyg‘onish faqat Evropa hodisasi emas. Dunyo madaniyatini yaxlit olib o‘rgangan olimlarning ishlari shuni ko‘rsatdiki, Osiyo markazida joylashgan Movarounnahr, Xuroson va Eronda Italiyaga qaraganda bir necha asr avval (IX-XII acrlar) ulkan madaniy ko‘tarilish yuz bergan, ilm-fan, falsafa, adabiyot kuchli rivojlanib, ilg‘or insonparvarlik g‘oyalari jamiyat fikrini band etgan, aqliy va ijodiy faollik gurkiragan. Bu davr dunyo ilmida “Musulmon Renessansi” (A.Mets) yoki “SHarq Uyg‘onishi” (N.I.Konrad) nomi bilan atalib kelinmoqda. SHarq Uyg‘onish davri ham ulug‘ allomalar, qomusiy bilim sohiblari, mashhur mutafakkirlarni etishtirdi. SHarqdagi Birinchi Uyg‘onish davrida yurtimizdan Muhammad Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Ahmad al-Farg‘oniy, Mahmud Qoshg‘ariy va YUsof Xos Hojiblar etishib chiqqan bo‘lsalar, Ikkinchi

Uygʻonish davrida esa, xususan, temuriylar xonadoni hukm surgan bosqichda Mirzo Ulugʻbek, Alisher Navoiy, Zahiriddin Bobur kabi daho ijodkorlar oʻlmas asarlar yaratdilar, ishq-muhabbat, qahramonlik, ozodlik va ezgulikni kuyladilar. Miniatyura rassomchiligida bir necha maktablar shakllandi, bunda Kamoliddin Behzod rasmlari yangi ijodiy yoʻnalishga asos soldi [4].

Mustaqillik bilan bogʻliq boʻlgan globallashtirish jarayoni sharoitida Uchinchi Renessans yoshlarini tarbiyalash va yoshlar milliy oʻzligidan begonalashuviga qarshi kurashish jarayoni Yangi Oʻzbekistonda fuqarolik jamiyatining shakllanishi bilan hamohang kechayotganini hisobga olgan maʼqul. Bu tarixiy ong asosida rivojlangan maishiy madaniyatdagi oʻzgarishlar bilan ham bogʻliq edi. Bir qarashda tarixiy ong madaniyatning bir qismidek tuyulishi mumkin. Zero, madaniy jarayon insonning uzluksiz tarixiy jarayondagi rolini yaqqol his etishiga imkon beradi. Biroq, tarixiy ong va madaniyat bir-biriga yaqin boʻlsa-da, tarixiy ong madaniy meros bilan chambarchas bogʻliq boʻlsa ham, bular turli xil ijtimoiy-falsafiy tushunchalar ekanligini hisobga olish kerak. Har holda, madaniyat jamiyatning oʻziga xos tarixiy ongidir. Aksincha, madaniyatdagi hodisalar jamiyat hayotida tarixiy voqeaga aylanadi. Shunga asoslanib, oʻsha jamiyatga xos boʻlgan oʻz-oʻzini anglash va ong shakllana boshlaydi. Demak, bu erda millatning oʻz-oʻzini anglashi tarixiy ongning muhim tarkibiy qismidir. Binobarin, madaniyat xalqning tarixiy taqdiriga beqiyos taʼsir koʻrsatadi. Chunki xalq xotirasi, mentaliteti madaniyatda saqlanib qoladi va bu jamiyatning tarixiy ongini chuqurlashtirishga xizmat qiladi. Boshqa tomondan, tarixiy ongsiz meros madaniyatni anglash qiyinligi sir emas. SHunday qilib, tarixiy ong va madaniyatning integratsiyalashuvi xalqning milliy ongida namoyon boʻladi. Milliy ong tarixiy ongning belgilovchi qismiga aylanadi. SHuning uchun madaniyat tarixiy ongning bir shakli ekanligini inkor eta olmaymiz. Buzilgan aql oʻziga xos madaniyatni yaratadi.

Maktabdagi bezorilik, qoʻrqitish va qiynoqqa solish bu holatlarning asosiy sabablari boʻlmoqda. Ajablanarli tomoni, oʻz joniga qasd qilayotganlarning 70 foizi sogʻlom boʻlib, ularning aksariyati qishloqlarda yashagan [5]. Demak, qanchadan-qancha ota-onalar qora libosga burkanib, farzandlarini yoʻqotib, ming-minglab yuraklar ezilib ketgan. Bugun ota-onalar farzandlari maktabga borsa, uylariga eson-omon qaytib kelishadimi, degan savol tugʻiladi. Ishda boʻlganlarida, oʻgʻli kechki payt ularni kutib olishidan xavotirda edilar. Ertaga kim bevaqt oʻlim eshigini taqillatadi, kim yigʻlaydi?! Bu falokat qaerdan keldi? Tashqi koʻrinishi butun, ichi tutunli bolalar qaerdan keladi? Nega bolalar beshikdan chiqolmasa, bunchalik hafsalasi pir boʻladi? Farzandlari uchun oʻtga ham, suvga ham borishga tayyor boʻlgan ota-onaning koʻz yoshlari nega qurimaydi? Mutaxassislar bu haqda nima deydi? Ularning bir qismi oʻz joniga qasd qilish holatlarining koʻpayishiga ijtimoiy sharoit, oilaviy va ijtimoiy tarbiyaning etarli darajada berilmaganligi, zoʻravonlik,

diniy oqimlar faoliyati, giyohvandlik sabab bo‘layotganini ta’kidlamoqda. O‘z joniga qasd qilish holatlarining ko‘payishi, birinchi navbatda, televizordagi mushtlashuvlar va qonli filmlar, shuningdek hammani daromadidan mahrum qilib, boyligini oshirishga urinayotgan ota-onalarning ish bilan bandligi aybdor, deganlar ham bor. Jamiyatdagi o‘zgarishlar, turli qiyinchiliklar bolalar psixologiyasiga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. O‘z joniga qasd qilish - bu tushunmovchilik va begonalashuv muammosi hisoblanadi. Ilmiy ish doirasida o‘tkazilgan “Bolalarning o‘z joniga qasd qilishi» bo‘yicha o‘tkazilgan tadqiqotda bolaning og‘ir ijtimoiy-psixologik ahvoli, millatlararo munosabatlar, oilaviy hayotdagi noqulaylik, qo‘llab-quvvatlanmasligi kabi omillar bunga asosiy sabab sifatida ko‘rsatilganligi ham bejiz emas.

Dunyoning axborotlashuvi, insonning tabiatdan begonalashishi, O‘z joniga qasd qilish holatlarining ko‘payishiga asosan yoshlar o‘rtasida turli xil kompyuter o‘yinlari sabab bo‘ldi. O‘smirlar ko‘pincha tanqidni qabul qilmagani va qiyinchiliklarga toqat qilmagani uchun o‘z joniga qasd qiladi. Bundan tashqari, giyohvandlar va ichkilikbozlar o‘z joniga qasd qilish ehtimoli ko‘proq. YOshlar o‘rtasida o‘z joniga qasd qilish holatlari ko‘payib borayotgani mamlakatimizda yoshlarga oid siyosat pastligidan dalolat beradi. SHifokorlar o‘z joniga qasd qilish fikrini kasallikning bir turi deb aytishsa, psixologlar depressiyaning namoyon bo‘lishini aytishadi.

2021 yilda 148 nafar boshlang‘ich sinf o‘quvchisi va 314 nafar o‘rta maktab o‘quvchisi ruhiy kasallik, jumladan, ruhiy tushkunlik, yomon o‘qish va ota-onalari bilan munosabatlardagi kelishmovchilikni bahona qilib, o‘z joniga qasd qilgan [6]. Yoshlarning yangi imkoniyatlardan foydalana olishi bevosita ularga bog‘liqligi aniq. Biroq, davlat va jamiyatning ulushi bor. YOshlar etarlicha axborot ta’minoti va barcha shart-sharoit yaratilsa, o‘z mustaqil ta’limini samarali amalga oshirishi mumkin. Va agar biz ularning 32 media-ta’lim xabardorligiga erishmoqchi bo‘lsak, ular nafaqat media-kontentni iste’mol qilishlari, balki uni tanqidiy baholashni o‘rganishlari va media ma’lumotlarining ijodiy foydalanuvchilariga aylanishlari kerak. Va buning uchun unga tegishli media ta’limini berish kerak va buni maktab yoshidan boshlagan ma’qul. Bolalar axborot olish, media-kontentni ishlab chiqarish va ularni almashish uchun yangi texnologiyalardan samarali foydalanishlari kerak. Eng muhimi, tajovuzkor yoki xavfli xarakterdagi media-kontentni to‘g‘ri tanlash, tan olish va ba’zi hollarda tanqidiy baholay olishdir. Masalan, Buyuk Britaniyada media-ta’lim sohasidagi pedagogik strategiyaga ko‘ra, o‘qituvchilar birinchi navbatda shaxs shaxsini, ijodiy va kommunikativ qobiliyatlarini, shuningdek, ommaviy axborot vositalarini tanqidiy fikrlash, tushunish, tahlil qilish va baholash qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan. ommaviy axborot vositalari orqali matnlar. U asosiy fanlar bilan birgalikda, shuningdek, mustaqil ravishda yoshlar markazlarida o‘qitilishi mumkin [7].

